

tugagan. Ushbu yil uchun to‘linsuv davrining umumiy davom etish vaqti 152 kun bo‘lgan.

Ushbu tahlillar natijasida, JIDda kuzatilgan ko‘p suvli 2005 yilda, BIDdagi ko‘p suvli hisoblangan 1969 yildagi to‘linsuv davri elementlari – boshlanishi, tugashi, umumiy davom etish vaqti, eng katta suv sarfi va boshqa ko‘rsatkichlarida bir muncha farqlar mavjud ekanligi aniqlandi.

Yakkabog‘daryoda BID uchun ko‘p yillik o‘rtacha suv sarfiga yaqin bo‘lgan 1962 yilda o‘rtacha yillik suv sarfining miqdori 5,80 m³/s ga teng bo‘lgan. Bu yilda to‘linsuv davri 21 apreldan boshlangan. Daryoda suv sarfi asta-sekin ko‘tarilib borgan va bu ko‘tarilish 19 iyun oyida maksimumga erishib, shu kuni uning qiymati 24,9 m³/s ga etgan. Daryoda to‘linsuv davri 11 avgustda tugagan va uning umumiy davom etish vaqti 113 kun bo‘lgan.

JIDda aniqlangan ko‘p yillik o‘rtacha suv sarfiga yaqin qiymat 2015 yilda (5,50 m³/s) qayd etildi. Ushbu o‘rtacha suvli 2015 yilda to‘linsuv davrining boshlanish vaqti 15 aprelda, tugashi esa 3 avgustda kuzatildi. To‘linsuv davrining davom etish vaqti 111 kunni tashkil qilgan. Ushbu raqamlardan ko‘rinib turibdiki, JIDdagi o‘rtacha suvli 2015 yilda, BIDdagi o‘rtacha suvli 1962 yilga nisbatan to‘linsuv davrining boshlanishi 7 kun, unig tugashi esa 8 oldin bo‘lgan. Ana shularning hisobiga uning davom etish vaqti orasidagi farq 8 kunga teng bo‘lgan. Daryoda o‘rtacha suvli yillarda to‘linsuv davridagi eng katta suv sarfi ham farqlar mavjud ekanligi aniqlandi. Masalan, o‘rtacha suvli 1962 yilda to‘linsuv davridagi eng katta suv sarfi 24,9 m³/s 19 iyunda kuzatilgan bo‘lsa, o‘rtacha suvli 2015 yilda esa 16 iyunda (22,0 m³/s) to‘g‘ri kelgan.

BIDdagi kam suvli 1986 yilda to‘linsuv davrining boshlanishi 5 mayda, JIDdagi kam suvli 2001 yilda esa bir oz ertaroq, ya‘ni 3 mayga to‘g‘ri kelgan. Har ikki hisob davrida kam suvli yillardagi to‘linsuv davrining tugash vaqti orasidagi farq 32 kunni, davomiyligi esa 30 kunni tashkil qilgan.

Olingan natijalarga *xulosa* qilib aytganda, Yakkabog‘daryoda BID va JIDlardagi xarakterli suvli yillarda to‘linsuv davrining boshlanishi va tugashi havzaga tushgan atmosfera yog‘inlari, jumladan, qor qoplami faoliyati bilan bir qatorda, havo haroratining o‘zgarishiga ham bog‘liqdir. Daryoda BIDda JIDdagi xarakterli suvli yillarga nisbatan to‘linsuv davrining umumiy davom etish vaqti uzoqroq bo‘lganligi aniqlandi. Bulardan tashqari, har ikki hisob davrlaridagi maksimal suv sarflari miqdorlarida hamda ularning kuzatilish vaqtlarida ham ma‘lum o‘zgarishlar bo‘lganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Глазырин Г.Е., Хикматов Ф.Х., Аденбаев Б.Е., Юнусов Г.Х. и др. Методика исследования гидрологического режима горных рек. -Ташкент: “Fan va texnologiyalar”, 2016. -172 с.
2. Зияев Р.Р. Зарафшон хавзаси дарёлари сув режими фазаларининг иқлим ўзгариши шароитидаги силжишлари. Геогр. фан. ф. д. ... дисс. автореферати. – Тошкент, 2021. – 46 б.
3. Расулов А.Р., Хикматов Ф. Х., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. –Тошкент: Университет, 2003. -327 б.
4. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. –Ташкент: Voris-nashriyot, 2007. - 132 с.
5. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Части I и II. – Л.: Гидрометеиздат, 1965. – 691 с.
Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии. – Ташкент: Изд-во Сам ГУ, 1960. – 243 с.

Suyunov J.Y., Yunusov G‘.X.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20232567>

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA TO‘PALANG DARYONING GIDROLOGIK REJIMINI BAHOLASH

Annotatsiya. Maqolada iqlim o‘zgarishi sharoitida To‘palangdaryoning gidrologik rejimidagi o‘zgarishlar o‘rganilgan. Tadqiqot jarayonida daryoning yuqori va quyi gidrologik postlarida kuzatilgan suv sarfi ko‘rsatkichlari hamda hududdagi meteorologik stansiyada qayd etilgan atmosfera yog‘inlari va havo harorati ma‘lumotlari asosida statistik tahlillar amalga oshirilgan. Shuningdek, suv sarfi, yog‘in va havo haroratining yil ichida tebranishlari o‘rganilib, ular o‘rtasidagi bog‘liqlik darajasi baholangan.

Kalit so‘zlar: daryo, suv sarfi, atmosfera yog‘inlari, gidrologik rejim, havo harorati, yillararo tebranish, gidrotexnik inshoot, baholash.

Суюнов Ж.Ю., Юнусов Г.Х.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

**ОЦЕНКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕКИ ТУПАЛАНГ
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА**

***Аннотация.** В статье изучены изменения гидрологического режима реки Тупалангдаря в условиях изменения климата. В процессе исследования были проведены статистические анализы на основе показателей расхода воды, наблюдавшихся на верхних и нижних гидрологических постах реки, а также данных об атмосферных осадках и температуре воздуха, зафиксированных на метеорологической станции региона. Кроме того, были исследованы внутригодовые колебания расхода воды, осадков и температуры воздуха, а также оценена степень взаимосвязи между этими показателями.*

***Ключевые слова:** река, расход воды, атмосферные осадки, гидрологический режим, температура воздуха, межгодовые колебания, гидротехническое сооружение, оценка.*

Suyunov J.Y., Yunusov G.X.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

**ASSESSMENT OF THE HYDROLOGICAL REGIME OF THE TOPALANG
RIVER UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS**

***Abstract.** The article examines changes in the hydrological regime of the Tupalang River under climate change conditions. During the research process, statistical analyses were carried out based on water discharge data observed at the upper and lower hydrological stations of the river, as well as atmospheric precipitation and air temperature data recorded at the regional meteorological station. In addition, intra-annual fluctuations in water discharge, precipitation, and air temperature were analyzed, and the degree of correlation between these indicators was evaluated.*

***Keywords:** river, water discharge, atmospheric precipitation, hydrological regime, air temperature, interannual fluctuations, hydraulic structure, assessment.*

Kirish. Mamlakatimiz daryolari gidrologik rejimi o‘tgan asrning 50-60 yillarida V.L.Shuls va O.P.Sheglovalar tomonidan batafsil o‘rganilgan. Shu kunga qadar qurilgan gidrotexnik inshootlar ularning bergan ilmiy xulosalari asosida amalga oshirilgan. Lekin, o‘tgan davr mobaynida daryolarning inson izmiga bo‘y so‘ndirilishi, ya‘ni daryo suvlarining qishloq xo‘jaligida, sanoatda va kommunal xo‘jaliklarida keng foydalanishi natijasida ularning gidrologik rejimi ma‘lum miqdorda o‘zgargan. Shuning uchun mamlakatimizdagi barcha daryolarining suv rejimini yangi gidrometeorologik ma‘lumotlar asosida o‘rganish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Daryolarning gidrologik rejimi va ularning suv resurslaridan samarali foydalanish masalalari bilan V.L.Shul’s, O.P.Sheglova, V.E.Chub, Yu.N.Ivanov, F.E.Rubinova, A.R.Rasulov, F.H.Hikmatov, G‘.X.Yunusov va boshqalar shug‘ullanganlar. Ular tomonidan olib borilgan tadqiqotda asosiy e‘tibor yirik daryolarga qaratilgan. Yuqorida qayd etilgan tadqiqotlarning tahlili shundan dalolat beradiki, hozirga qadar daryolarning gidrologik rejimi kichik daryolar havzalari misolida bajarilmagan.

So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishi ta‘sirida Markaziy Osiyo, jumladan, Surxondaryo hududida qurg‘oqchilik, kuchli yog‘ingarchilik va suv toshqinlari kabi ekstremal gidrometeorologik hodisalarning takrorlanish chastotasi va intensivligi ortib borayotgani kuzatilmoqda. Bunday o‘zgarishlar To‘palang daryoning gidrologik rejimiga, xususan, suv sarfi hamda oqimning mavsumiy taqsimlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Mazkur ishda **tadqiqot ob‘ekti** sifatida Surxondaryo havzasidagi To‘palangdaryo tanlab olindi. Daryo suv rejimiga iqlimiy omillar ta‘sirida yuz beradigan o‘zgarishlarni o‘rganish tadqiqot predmeti hisoblanadi.

Tadqiqotning **asosiy maqsadi** – iqlim o‘zgarishi sharoitida To‘palang daryoning gidrologik rejimini baholash iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi **vazifalar** belgilandi va tadqiqot davomida o‘z yechimini topdi: havzadagi havo harorati bilan atmosfera yog‘inlarining yil ichida taqsimlanishini o‘rganish; daryo oqimining yil ichida taqsimlanishini hamda hisob davrlari bo‘yicha yillararo

o‘zgarishini statistik baholash.

Asosiy qism. Surxondaryoning iqlim xususiyatlari ham havzaning geografik o‘rni reliefi bilan chambarchas bog‘liqdir. Tekislik qismining iqlimi quruq subtropik. Yozi jazirama issiq va uzoq, qishi iliq va qisqa. Yillik o‘rtacha harorat 16-18°S. Iyulning o‘rtacha harorati 28-32°S, yanvarniki 2,8-3,6°S. O‘zbekistonda eng issiq harorat ham shu viloyat hududida kuzatilgan (1914-yil 21-iyunda Termizda 49,5° issiq bo‘lgan). Ba’zi yillari qish ancha sovuq (-20° va hatto undan ham past). Havzada havo harorati va atmosfera yog‘inlarining yil ichida taqsimlanishi juda noqulay. Denov meteostansiyasida kuzatilgan ma’lumotlarga qaraganda minimal harorat qishning yanvar oyiga to‘g‘ri kelgan 4,8 °C, issiq harorat 29,3 °C yozning iyul oyiga to‘g‘ri kelgan, atmosfera yog‘inlari fevral oyida 47,6 mm bo‘lgan bo‘lsa, sentyabr oyida minimal 00,2 mm ko‘rsatgichni tashkil qilgan (1-rasm).

1-rasm. Denov meteostansiyasida kuzatilgan havo harorati va atmosfera yog‘inlarining yil ichida taqsimlanishi

To‘polangdaryoning uzunligi 112 km ni, suv yig‘ish maydoni esa 2200 km² ni tashkil qiladi. Daryo Hisor tog‘ tizmasidagi 4688 m cho‘qqi yaqinidan boshlanadi. To‘polangdaryo suv yig‘ilish maydonining o‘rtacha balandligi 2546 m; 4000 m dan baland joylar unda atigi 3,1% ni, 3500 m dan baland joylar esa 15,4% ni tashkil etadi. To‘polangdaryo qor-muzlik suvlaridai to‘yinadigan daryolar qatoriga kiradi va shu tipdagi daryolar uchun xos bo‘lgan rejimga ega.

To‘polangdaryo Surxondaryo havzasidagi eng sersuv daryodir, uning yillik oqimi Surxondaryo havzasining tog‘li qismida hosil bo‘ladigan oqimning taxminan 44 % ni tashkil etadi. Daryo yuqori qismida Sariosiyo yoki Qorasuv nomi bilan ataladi, G‘ovasoy qo‘shilgandan keyin To‘palang nomi beriladi

To‘palang daryo to‘yinish manbai uning uzunligi bo‘yicha o‘zgarib boradi. Zarchub gidropostida u qor-muzlik suvlaridai to‘yinsa, Obizarang gidropostida qor suvlaridan to‘yadigan daryolar qatoriga kiradi (1-jadval).

1-jadval

Daryoning to‘yinish manbalari

No	Daryo-post	W _{VII-IX} 10 ⁶ m ³	W _{III-VI} 10 ⁶ m ³	δ	W _{VII-IX} yillik oqimga nisbatan %	Suv eng ko‘p bo‘ladigan oylar	To‘yinish manbai
1	To‘polang – Zarchob	539,77	1032,96	0,52	31,0	6, 7	Qor-muz
2	To‘palang- Obizarang	162,9	650,19	0,25	16,92	5, 6	Qor

To‘polangdaryo tog‘lardan chiqish yeridagi o‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi 54,6 m³/sek Surxondaryo havzasining tog‘li qismida hosil bo‘ladigan oqimning taxminan 44 % ni tashkil etadi ni tashkil etadi (2-jadval).

Daryolarining oqim ko‘rsatkichlari

T.r	Daryo postlari	F, km ²	Q, m ³ /c	W, mln.m ³	M, l/s km ²	Y, mm	η
1	To‘polang-Zarchub q.	2200	54,6	1722,1	24,8	783	0,79
2	To‘palang-Obizarang.	3040	29,7	936,74	9,77	308	0,72

Ishda daryoning ko‘p yillik suv sarflari haqidagi ma’lumotlar asosida uning xarakterli yillardagi suv sarflari aniqlandi. Aniqlangan xarakterli yillar uchun oqimning yil ichida taqsimlanishi grafigi chizilib, o‘zaro solishtirildi (2-rasm).

W, mln.m³

2-rasm. To‘polang (Zarchub) daryosi oqimining yil davomida oylar bo‘yicha taqsimlanishi

Yuqoridagi grafikdan ko‘rinib turibdiki, To‘palang daryosida yillik oqimning asosiy qismi aprel-iyul oylarida oqib o‘tadi. Masalan ko‘p suvli 1998 yilda aprel-iyul oylarida yillik oqimning 73,8 % oqib o‘tgan bo‘lsa, o‘rtacha suvli 1958 yilda, mos ravishda 74,9 % ni tashkil etgan. Lekin ularning miqdorlari, ya’ni oqim hajmlaridagi tafovut juda katta qiyatlarni tashkil etadi. Bundan xulosa qilish mumkinki, oqim hajmlarini bir-biri bilan solishtirganda ularning foizlardagi qiymatlarini emas, balki miqdoriy qiymatlarini solishtirish yaxshi natija beradi.

Grafikdan ko‘rinib turibdiki, kam suvli 1957 yilda, oqim hajmlarining maksimal qiymatlari, yuqoridagilardan farqli o‘laroq, may-iyul oylariga to‘g‘ri kelgan. Ularning qiymatlari esa o‘rtacha suvli va ko‘p suvli yillardagidan, deyarli ikki barobar kichik bo‘lgan.

To‘polang daryosi suv sarflariga iqlim o‘zgarishining ta’sirini baholash maqsadida, 2060-2020 yillar uchun to‘plangan ma’lumotlar asosida uning yillararo o‘zgarish grafigi chizildi. Daryo oqimini yillararo o‘zgarishini tahlil qilishda dastlab, 1961-2020 yillar uchun, so‘ng, 1961-1990 va 1991-2020 yillar uchun alohida o‘rganildi (3-rasm).

Zarchub suv o‘lchash postida maksimal suv sarfi (92 m³/s) 1998 yilga to‘g‘ri kelgan. Obizarang gidropostida bu qiymat 1969 yilda kuzatilgan. Ma’lumki, O‘rta Osiyodagi daryolarning maksimal suvsarflari 1969 yilga to‘g‘ri keladi. Shuni alohida qayd etish kerakki, Zarchub suv o‘lchash postida suv sarflari 1969 yil mart oyiga qadar o‘lchangan. Suv ko‘p bo‘lganidan postni suv yuvib ketganligi sababli, qolgan oylarda kuzatishlar olib borilmagan. Shuning uchun 1969 yildagi suv sarfi Obizarang gidroposti ma’lumotlari asosida tiklandi.

Zarchub gidropostida kuzatilgan suv sarfli yildan yilga ortib bormoqda. Hisoblashlarning ko‘rsatishicha suv sarfi har yili 0,1 m³/s ga ortib bormoqda. Obizarang gidropostida suv sarfining kamayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Bu kamayishni hisoblash vaqtida 0,22 m³/s ga teng ekanligi ma’lum bo‘ldi. To‘palang daryosining suv sarfi har yili 0,22 m³/s ga kamayib bormoqda.

3-rasm. To‘palang daryosi oqimining yillararo o‘zgarishi

Tadqiqotda har bir hisob davri bo‘yicha daryo ovimining yillararo o‘zgarishi tahlil qilinganda, umumiy hisob davrida (1961-2020 yy.) Zarchub q. gidropostida suv sarflarining, oxirgi yillarda ko‘payganini ko‘rish mumkin. Umumiy hisob davrini alohida 1961-1990 va 1991-2020 yillarga bo‘lib o‘rganganimizda 1961-90 yillarda suv sarfi biroz ortganini, keyingi hisob davrida esa kamayganligini guvohi bo‘ldik. Obizarangda esa har uchchala hisob davrlarida suv sarflari kamaygan (3-jadval).

3-jadval.

To‘palang daryosi oqimining yillararo o‘zgarishini ifodalaydigan regressiya tenglamalari va ularning aniqligi

T/r	Daryo-post	Hisob davri	Tenglamasi	r	ΔQ
1	To‘palang-Zarchub q.	1961-2020	$y = 0,114x - 170,34$	0,16	ko‘paygan
		1961-1990	$y = 0,074x - 93,23$	0,07	ko‘paygan
		1991-2020	$y = -0,521x + 1103,4$	0,32	kamaygan
2	To‘palang-Obizarang.	1961-2020	$y = -0,414x + 847,5$	0,56	kamaygan
		1961-1990	$y = -0,419x + 857,4$	0,32	kamaygan
		1991-2020	$y = -0,7981x + 1619,3$	0,55	kamaygan

Yuqoridagi grafik va regressiya tenglamalaridan ko‘rinib turibdiki, daryo oqimi Zarchubda ko‘paygan bo‘lsa, Obizarangda kamaygan. Shuning uchun oqimning o‘zgarganini oqim hajmi qiymatlari asosida ikkita hisob davriga ajratilib o‘rganildi (4-jadval).

4-jadval

To‘palang daryo xavzasida I va II davrlarda oqim miqdorining o‘zgarishi

T/R	Daryo- Post	I			II			W, 10 ⁶ m ³	%
		hisob yili	Q _{o‘rt} , m ³ /c	W*10 ⁶ , m ³	hisob yili	Q _{o‘rt} , m ³ /c	W, 10 ⁶ m ³		
1	To‘polang -Zarchub	1961-1990	53,36	1703,41	1991-2020	59,78	1879,02	175,61	9,3
2	To‘polang - Obizarang	1961-1990	28,89	911,5	1991-2020	19,09	602,3	-309,2	-51,3

To‘polang daryo xavzasida I va II davrlarda oqim miqdorining o‘zgarishi oqimi hajmi orqali hisoblashlarda ham ikkala hisob davri bo‘yicha Zarchubda ko‘paygan, faqat 1991-2020 yilgacha bo‘lgan davrda kamaygan. Obizarang gidropostida esa suv sarflari yildan yilga kamayib kelmoqda.

Bajarilgan tadqiqot natijalarining tahlillari asosida, **xulosa** sifatida, quyidagilarni qayd etish mumkin:

Havzada havo harorati va atmosfera yog‘inlarining yil ichida juda noqulay taqsimlangan. Denov metestansiyasida minimal harorat qishning yanvar oyiga to‘g‘ri kelgan 4,8 °C, issiq harorat 29,3 °C yozning iyul oyiga to‘g‘ri keladi. Atmosfera yog‘inlari fevral oyida 47,6 mm, sentyabr oyida minimal 0,2 mm tashkil qiladi.

To‘palang daryo suv yig‘ilish maydonining o‘rtacha balandligi 2546 m, 4000 m dan baland joylar unda atigi 3,1% ni, 3500 m dan baland joylar esa 15,4% ni tashkil etadi. To‘polangdaryo

tog‘lardan chiqish yeridagi o‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi 52 m³/sek Surxondaryo havzasining tog‘li qismida hosil bo‘ladigan oqimning taxminan 44 % ni tashkil etadi ni tashkil etadi.

Hisoblashlarning ko‘rsatishicha, Zarchub gidropostida kuzatilgan suv sarfli har yili 0,1 m³/s ga. Obizarangda yiliga 0,22 m³/s ga kamaygan. Hisob davrlari bo‘yicha oqim hajmi Zarchubda ikkinchi hisob davrida 175,61 mln. m³ (9,3%) ga ortgan bo‘lsa, Obizarangda 309,2 mln. m³ (9,3%) ga kamaygan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии. – Л.: Гидрометеиздат, 1977. – 423 с.
2. Рождественский А.В., Эжов А.В., Сахарюк А.В. Оценка точности гидрологических расчетов. – Л.: Гидрометеиздат. 1990. – 275 с.
3. Чуб В.Э. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: Ворис нашриёт, 2007. – 132 с.
4. Чуб В.Э. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан. – Ташкент: САНИГМИ, 2000. – 252 с.
5. Шульц В.Л., Машрапов Р.М. Ўрта Осиё гидрографияси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1968. – 328 б.
6. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии. -Ташкент: Изд-во СамГУ, 1960. – 243 с.
7. Ҳикматов Ф., Юнусов Ғ.Х. Тоғ дарёлари оқими миқдорини метеорологик омилиларга боғлиқ ҳолда баҳолаш масалалари //ЎЗГЖ ахбороти. – Тошкент, 2017. 50-жилд, - Б.193-198.

Бердикулов А.Ш., Эрлапасов Н.Б.

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон
E-mail: erlapasov88@mail.ru

СИРДАРЁ ҲАВЗАСИДАГИ ТУРЛИ ТҶЙИНИШ ТИПИГА МАНСУБ ДАРЁЛАР ОҚИМИГА ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАЛАРИНИ МИҚДОРИЙ БАҲОЛАШ

***Аннотация.** Мақола Сирдарё ҳавзасидаги тўйиниш манбаларига кўра турлича типга мансуб дарёлар йиллик оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссаларини миқдорий баҳолаш масалаларига бағишланган. Шу мақсадда ишда турли типларга мансуб дарёлар йиллик оқими гидрографлари базавий ва жорий иқлимий даврлардаги характерли, яъни кўп, кам ва ўртача сувли йиллар учун кўрилди. Улар таҳлил қилиниб, ер ости сувларининг дарёлар йиллик оқимига қўшган ҳиссаларининг уларнинг тўйиниш манбалари билан боғлиқлиги кўрсатиб берилди.*

***Калит сўзлар:** дарё ҳавзаси, дарё, гидрограф, вертикал бўлақларга ажратиш, тўйиниш манбалари, ёмғир сувлари, қор сувлари, музликлар сувлари, ер ости сувлари ҳиссаси, миқдорий баҳолаш.*

Бердикулов А.Ш., Эрлапасов Н.Б.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Ташкент, Узбекистан, E-mail: erlapasov88@mail.ru

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ФОРМИРОВАНИЕ СТОКА РЕК РАЗНОГО ТИПА ПИТАНИЯ

***Аннотация.** Работа посвящена вопросам количественной оценке вклада подземных вод в формирование годового стока рек разного типа питания в бассейне реки Сырдарья. С этой целью построены гидрографы годового стока рек разного типа питания за характерные, т.е. многоводные, маловодные и средней по водности годы. В результате произведенного анализа показано, что вклад подземных вод в годовой сток рек зависит от их источников питания.*

***Ключевые слова:** речной бассейн, река, гидрограф, вертикальное расчленение, источники питания, дождевые воды, снеговые воды, ледниковые воды, вклад подземных вод, количественная оценка.*